

and its implications for intellectual property law - learning lessons from the past? E.I.P.R. 2013, 35(3), 155-169, 2013.

21. Registered Design Act 1949 s.1C(3). Recital 11 in the Designs Regulation which incorporated the Designs Directive into UK law states that such designs "present a major marketing asset".

УДК 004:332.1

DOI

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕРДЮКОВА Я.С.,

секретарь-машинистка

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В работе рассмотрены понятия информационных технологий, значимость информационных технологий в обеспечении пространственного развития города. Раскрыто понятие пространственного развития города и информационных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, пространственное развитие, экономика, государственные органы власти.

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE CITY

OBODETS Ya.V.,

Candidate of State Management,

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

SERDYUKOVA Ya.S.,

**Secretary-typist
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the paper concept of information technology, the importance of information technology in the spatial development of the city are considers. The concept of spatial development of the city and information technology.

Key words: *information technology, spatial development, economy, state authorities.*

Постановка проблемы и актуальность. Пространственные факторы играют огромную роль в развитии и функционировании городов. Разнообразие городов отражается на их планировочной структуре. Общие закономерности пространственного развития проявляются в подавляющем большинстве городов современного мира, что является одним из проявлений глобального действия процессов урбанизации.

Поэтому важную роль в обеспечении пространственного развития определенной территории играет соответствующее информационное обеспечение с соблюдением таких принципов как достоверность, приоритетность, структурированность.

Анализ последних исследований и публикаций. Методические вопросы пространственного развития города изучались такими исследователями, как S.F. Kugan, B. Binger, J.M. Buchanan, C. Clark, R. Giffinger, R. Kalasek, P. Krugman, E.S. Mills, R.F. Muth, P. Zellner, L. Wingo, Е.А. Прохоровой, V. Raiborde, Тг. Tran Vinh, К.С. Алексеева, А.М. Берлянт, В.И. Загоровского, С.А. Качанова, И.К. Лурье, Н.Н. Лычкиной, Д. Струкова, С.В. Скатерщикова, В.В. Литовский и многие другие. Однако в большинстве исследований авторы не рассматривали ситуацию, когда внешние факторы существенно дестабилизируют экономические процессы, в частности военно-политический конфликт на территории Донбасса значительно повлиял на пространственное развитие отдельных городов и районов.

Целью исследования является анализ информационных технологий, которые позволяют в условиях нестабильной внешней среды обеспечивать пространственное развитие города.

Изложение материалов основного исследования. Под информационными технологиями подразумевают процессы,

способы поиска, сбора, сохранения, обработки, передачи и распространения информации среди и средства реализации таковых методов и процессов.

Пространственное развитие города определяется как целенаправленная деятельность по изменению его территориальной организации, сопровождающаяся трансформацией природных ресурсов, усложнением градостроительной и хозяйственной структуры города в целом и его отдельных территориальных подсистем. В результате этих изменений возникают новые ценности, более выгодные с точки зрения пользователя данной территории. Трансформация пространственной структуры городов в значительной степени предопределяется социально-экономическими факторами, включая геополитические, демографические, технологические, нормативные, правовые и многие другие.

Пространственное развитие территорий является одним из центральных вопросов государственной политики, так как от эффективности решения этой задачи зависит обеспечение территориальной целостности, социально-экономической стабильности и безопасности государства.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) функционируют как новая универсальная технология общего назначения, которая оказывает широкое влияние на экономики стран и регионов, генерируя широкий спектр новых продуктов, производственных процессов и услуг. Кроме этого, информационно-коммуникационные технологии имеют более широкое применение, чем созданные ранее технологии общего назначения, так как информационно-коммуникационные технологии затрагивает не только все обрабатывающие отрасли, но также и сферу услуг, на которую приходится растущая и доминирующая доля экономики в развитых странах [1].

Можно обозначить несколько главных тенденций, связанных с потребностью использования и усовершенствования информационных технологий в государственных органах власти для обеспечения пространственного развития города.

Во-первых, увеличение уровня сложности и неконкретности окружающей среды, с которой взаимодействуют сотрудники государственного аппарата, содействует появлению огромному количеству ранее не замеченных проблем, правильное решение

которых не может быть найдено и принято в рамках одной из единых государственных структур.

Во-вторых, образование социокультурных изменений гражданского общества, которое выступает более компьютеризированным и информированным, вызывает новые, более высокие требования к функционированию сотрудников государственного аппарата. В-третьих, простота и легкость пользования новыми информационно-коммуникационными технологиями, изменяющих способы сотрудничества граждан друг с другом и с органами государственной власти [2].

В этой связи, ключевой целью пользования информационных технологий в государственных органах власти. является не столько прием государственным аппаратом нужной информации высокого качества на информационном носителе, сколько прирост эффективности управления республикой в общем на базе объединенной технологической и информационной инфраструктуры, которая обеспечивает взаимодействие и функционирование органов государственной власти, как с гражданским обществом, населением, субъектами предпринимательской и иной деятельности в рамках производительного информационного взаимодействия, так и между собой. Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, информационные технологии могут позволить реализацию ряда задач: соблюдение стратегических приоритетов в активной эксплуатации информационных технологий в государственном управлении (образование новой технологической базы для прогресса социально-экономической или технологической сферы; формирование информационного пространства с трансформации природных ресурсов и производства и т.д.); создание условий исполнения государственной информационной политики в сфере пользования информационными технологиями [3].

Среди исследователей распространено мнение, что ИКТ оказывают большое влияние на производство и бизнес-процессы и, таким образом, они являются основными стимулами экономического роста. Однако существует несколько точек зрения относительно того, как именно ИКТ воздействуют на рост экономики.

Экономический рост обусловлен появлением новых секторов, воплощающих новые технологии, включая сами отрасли,

производящие ИКТ. При этом в данном случае рост инициируют как новые сектора, которые демонстрируют более высокие темпы роста добавленной стоимости, производительности и доходов, так и старые сектора, для которых меняются условия производства в силу возникновения новых отраслей. Все это в совокупности напрямую способствует увеличению ВВП и повышению производительности [1].

Согласно второму подходу, увеличение инвестиций в ИКТ со стороны компаний и правительств повышает производительность труда и общую производительность факторов. Инвестиции в ИКТ дополняют или заменяют инвестиции в другие капитальные товары и увеличивают возможности производства секторов и отраслей, использующих ИКТ. Следует отметить, что выгоды от инвестиций в ИКТ и их использования зависят от конкретных стран и их отраслевых специализаций [4].

Также существует третье потенциальное косвенное влияние на экономический рост – «побочные» эффекты. При возникновении побочного эффекта технологических достижений от отраслей, производящих ИКТ, к отраслям, использующим ИКТ, может быть достигнуто увеличение общей производительности факторов производства [5].

Динамичное применение информационных технологий в государственных органах власти является следствием глобальной информатизации всех сфер общественной жизни, и заметно повышает эффективность функционирования республиканских органов власти и местного самоуправления.

На данный период государственному служащему требуется производительно использовать современные информационные технологии в своей работе, уметь с их помощью решать важные управленческие задачи, приспособиться к динамике эволюции технологий [6].

Потенциал применения инновационных информационных технологий велик, но огромен и психологический барьер государственных служащих перед их использованием. Требуется целевая работа органов муниципальных и образовательных учреждений, других стейкхолдеров, которая направлена на разрушение сложившихся стереотипов, формирование новых взглядов на традиционные подходы и методы, формирование системного мышления, способности распознать в новых информационных технологиях не столько систему знаний, сколько

комплекс практических приемов, средств и методов, увеличивающих пределы возможностей государственной службы в целом [7].

Выводы. Всесторонний подход к информационно-коммуникационной поддержке республиканских и территориальных органов власти на примере Донецкой Народной Республики воплощается как проект интегрированной территориальной информационной системы, включающий в себя образование информационной системы обеспечения деятельности государственного управления, системы «электронного правительства» для создания интерактивной связи с обществом, а также обеспечение мониторинга находящихся в их подчинении организаций по целевым показателям социально-экономического развития.

В контексте «электронного правительства» прорабатываются механизмы оказания государственных и муниципальных услуг обществу и предприятиям, решаются вопросы обеспечения доступности для общества сведений о функционировании органов государственной и местной власти, территориальных информационных ресурсов.

Эксплуатация информационных компьютерных технологий позволит наладить административно-распорядительную деятельность республиканских и территориальных органов власти, а также находящихся в их подчинении организаций [8].

Список использованных источников

1. Brynjolfsson E., Kahin B. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. Cambridge, MA: MIT Press. – 2000. – 401 p
2. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий / В.В. Иванов – М.: Инфра-М, 2018. – 222 с
3. Липски С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба / С.А. Липски. - М.: Русайнс, 2018. - 112 с
4. Dederick J., Gurbaxani V., Kraemer K. Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence // ACM Computing Surveys. – 2003. Vol. 35. – № 1. – Pp. 1-28
5. Jorgensen D., Ho M., Stiroh K. Projecting Productivity Growth: Lessons from the U.S. Growth Resurgence // Technology, Growth, and the Labor Market. – 2003. – Pp. 19-40.

6. Kugan S.F. Spatial development of territories in the context of economic development of the region / S.F. Kugan // Corporate Governance and innovative economic development of the North: Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. – 2020. – No 1. – P. 95-100. – DOI 10.34130/2070-4992-2020-1-95-100.

7. Литовский В.В. Пространственное развитие большого Екатеринбурга и его лимитирующие факторы по высотности* / В.В. Литовский // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2020. – № 3 (46). – С. 17-21. – DOI 10.25628/UNIP.2020.46.3.003.

8. Ткачева Т.Ю. Ключевые тренды устойчивого развития: трансформации и перспективы / Т.Ю. Ткачева, Р.В. Ободец // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 446-451.

УДК 378.046.4
DOI

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗАХАРОВ С.В.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье проведен компаративный анализ процессов развития дополнительного профессионального образования в Российской Федерации и в Луганской Народной Республике. Определены показатели, с помощью которых можно проводить оценку непрерывного образования в течение